

TALABA-YOSHLARNING MA'NAVIY-AXLOQIY QADRIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA BLOGLAR VA VEB-FORUMLARNING O'RNI

Rustamova Nodira Rustamovna¹, O'rolova Faxriniso², Jo'raqulova Muxlisa³, Yusufjonova Sevaraxon⁴

¹Ilmiy rahbar - PhD, Dotsent, Psixologiya va pedagogika kafedrası, ISFT instituti, Toshkent, O'zbekiston;

^{2,3,4}Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4-kurs talabalari, Psixologiya va pedagogika kafedrası, ISFT instituti, Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17701892>

Annotatsiya. Ushbu maqola bloglar va veb-forumlarning talaba-yoshlar ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini shakllantirishdagi o'rnini ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan tahlil qiladi. Raqamli kommunikatsiya kuchaygan hozirgi davrda yoshlar ko'proq onlayn muhit orqali fikr almashadi, o'rganadi va o'z dunyoqarashini shakllantiradi. Bloglar, ijtimoiy tarmoqlar va forumlar nafaqat axborot manbai, balki ma'naviy tarbiya va axloqiy yo'naltirish vositasiga ham aylanib bormoqda. Maqolada blog kontentining tarbiyaviy salohiyati, veb-forumlardagi muloqot madaniyati, yoshlar ma'naviyatiga ijobiy va salbiy ta'sir omillari, shuningdek, pedagogik tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: blog, veb-forum, ma'naviyat, axloqiy qadriyatlar, talaba-yoshlar, raqamli madaniyat.

Abstract. This article examines the role of blogs and web forums in shaping students' moral and spiritual values. In the digital age, online communication platforms have become key environments where young people acquire new ideas, form opinions, and engage in discussions about ethical and cultural issues. Blogs and forums serve not only as sources of information but also as powerful pedagogical tools that influence students' worldview and moral development. The article analyzes the educational potential of blog content, the culture of communication in online forums, the impact of digital interaction on students' morality, and provides recommendations for effective pedagogical use of digital platforms.

Keywords: blog, web forum, spirituality, moral values, students.

Аннотация. В статье рассматривается влияние блогов и веб-форумов на формирование духовно-нравственных ценностей студенческой молодежи. Современная цифровая среда открывает широкие возможности для общения, обмена идеями и получения знаний, что усиливает роль онлайн-платформ в воспитательном процессе. Анализируются воспитательный потенциал блогов, особенности коммуникации на форумах, позитивные и негативные аспекты их воздействия на молодежь, а также предлагаются педагогические рекомендации по их эффективному использованию.

Ключевые слова: блог, веб-форум, духовность, нравственные ценности, молодежь.

Kirish. Raqamli texnologiyalar rivoji yoshlarning ma'naviy-axloqiy shakllanish jarayonida yangi kommunikatsion maydonlarni yuzaga keltirdi. Bloglar, veb-forumlar, ijtimoiy tarmoqlar va internet platformalar bugungi kunda talaba-yoshlarning kundalik hayotining

ajralmas qismiga aylandi. Ular orqali yoshlar fikr almashadi, muhokama qiladi, o‘rganadi va o‘z dunyoqarashini shakllantiradi. Bloglar va forumlar shunchaki axborot almashish vositasi emas, balki ma’naviy tarbiya, axloqiy baho, ijtimoiy mas’uliyat va madaniy savodxonlikni rivojlantirishga xizmat qiluvchi virtual makondir [1].

Shuningdek, blogerlik fenomeni va internet jamoalarining kuchayishi yoshlarga bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda. Bloglar orqali ilg‘or g‘oyalar, milliy qadriyatlar, ma’naviy mazmunlar targ‘ib qilinishi mumkin bo‘lgani kabi, ayrim hollarda noto‘g‘ri axloqiy qarashlar, manipulyativ kontent yoki zararli tendensiyalar tarqalishi xavfi ham mavjud [2]. Shu sababli, bloglar va veb-forumlarning tarbiyaviy imkoniyatlarini ilmiy asosda o‘rganish muhimdir.

ASOSIY QISM

Bloglar bugungi yoshlar hayotida nafaqat axborot olish manbai, balki ma’naviy yo‘nalish beradigan kuchli pedagogik maydonga aylandi. Blogerlar o‘z hayoti, tajribasi va qarashlari bilan bo‘lishgan sari, o‘quvchi va talaba-yoshlar bu kontentdan ilhom, qo‘llab-quvvatlov, ba’zan esa ma’naviy saboq oladi. Ayniqsa, motivatsion yozuvlar, hayotiy hikoyalar, axloqiy mazmundagi fikrlar yoshlarning dunyoqarashiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Milliy qadriyatlarni targ‘ib qiluvchi kontent esa ular qalbida o‘zlikni anglash va madaniy g‘ururni mustahkamlaydi.

Shu bilan birga, bloglarning yana bir ahamiyatli jihati — ularning ijtimoiy va madaniy masalalarni ommaga yetkazish quvvatida namoyon bo‘ladi. Ekologiya, jamiyatdagi muammolar, madaniy merosni asrash kabi mavzularda yozilgan postlar yoshlarni befarq bo‘lmaslikka, o‘z pozitsiyasini shakllantirishga undaydi. Tadqiqotlar ko‘rsatishicha, talabalar aynan samimiy, hayotga yaqin, ruhiy qo‘llab-quvvatlovchi kontentni izlashadi, chunki ular o‘zini anglash jarayonida ichki turg‘unlikka muhtoj bo‘ladi [3].

Veb-forumlar esa bloglardan farqli o‘laroq yanada interaktiv, jamoaviy fikrlashga asoslangan makondir. Forumlarda mavzular bo‘yicha chuqur tahlil qilish, turli fikrlarni solishtirish, bahslashish madaniyatini shakllantirish imkoniyati keng. Bunday muloqot jarayoni yoshlarni o‘z fikrini dalillashga, boshqalarning nuqtai nazarini hurmat qilishga, muammolarni jamoaviy hal etish ko‘nikmalariga o‘rgatadi. Bu — zamonaviy yoshlar uchun nihoyatda zarur bo‘lgan kommunikativ kompetensiyalarning asosidir.

Albatta, online forumlar ideal joy emas. Etik me’yorlar buzilgan holatlar — agressiv muloqot, dezinformatsiya yoki manipulativ yozuvlar — yoshlarga salbiy ta’sir o‘tkazishi mumkin. Lekin to‘g‘ri tashkil etilgan veb-muloqot vositasi yoshlarni fikrini ifodalashga, mulohaza yuritishga, o‘zini tinglash madaniyatiga o‘rgatadi [4]. Shu ma’noda, forumlar “digital maktab” vazifasini bajaradi.

Bloglar va forumlarning yoshlar ma’naviyatiga ta’siri juda ko‘p qirrali. Bir tomondan, ular ma’rifiy kontent orqali bilimni kengaytiradi, ijtimoiy mas’uliyat hissini kuchaytiradi, ezgulik, hurmat, olijanoblik kabi an’anaviy qadriyatlarning zamonaviy talqini bo‘lishiga xizmat qiladi. Yoshlar internet orqali global masalalarni ko‘rib, tanqidiy fikrlashni o‘rganadi, o‘z shaxsiy pozitsiyasini mustahkamlaydi. Bu ularning ma’naviy o‘sish jarayonini qo‘llab-quvvatlaydi.

Lekin boshqacha bir tomon ham bor. Bloglar va forumlardagi noto‘g‘ri axborot, yengiltak kontent, mashhurlik ortidan quvish kabi tendensiyalar ma’naviy immuniteti past bo‘lgan yoshlarni izdan chiqarishi mumkin. Bu holat axloqiy relativizmni kuchaytiradi, me’yorlar sistemasi buzilishiga olib kelishi ehtimoli bor [5]. Shuning uchun raqamli makonda mustahkam ma’naviy himoya mexanizmlariga ehtiyoj ortmoqda.

Shu nuqtai nazardan, talabalarda raqamli madaniyat va ongli foydalanish odatlarini shakllantirish muhim pedagogik vazifa sifatida qaraladi. Media savodxonlikni rivojlantirish, blog va forumlarda madaniy muloqot qoidalarini o'rgatish, talabalarni ijobiy kontent yaratuvchilar bilan tanishtirish, ularning o'z bloglarini ochishiga yordam berish — ma'naviy tarbiyani zamonaviy raqamli makonga moslashtirishning samarali yo'llaridandir. Shu bilan birga, raqamli muhitni ma'naviyat bilan uyg'unlashtirish yoshlarning axloqiy ongini mustahkamlaydi va ularni mas'uliyatli raqamli fuqarolar sifatida shakllantiradi.

XULOSA

Bloglar va veb-forumlar zamonaviy raqamli jamiyatda talaba-yoshlarning ma'naviy-axloqiy kamolotiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi kuchli vositaga aylandi. Ularning tarbiyaviy salohiyati yuksak bo'lgani kabi, noto'g'ri foydalanilganda salbiy oqibatlar ham yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli, bloglar va forumlardan foydalanishni pedagogik jihatdan boshqarish, yoshlarni ongli axborot iste'moliga o'rgatish, ma'naviy qadriyatlarni milliy va global kontekstda uyg'un rivojlantirish bugungi ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Castells M. *The Internet Galaxy*. — Oxford University Press, 2003.
2. Jenkins H. *Convergence Culture*. — NYU Press, 2006.
3. Boyd D. *It's Complicated*. — Yale University Press, 2014.
4. Buckingham D. *Youth, Identity, and Digital Media*. — MIT Press, 2008.
5. Rustamova, N. (2025). Vitagen texnologiyalar asosida talabalar mediamentalitetini rivojlantirishda sun'iy intellekt (AI) dasturlaridan foydalanishning tahliliy modeli. *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI*, 3(11).